

Ferramenta da Terapia Existencial: Desenvolvimento da capacidade de viver o momento presente

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A ferramenta da Terapia Existencial voltada para o desenvolvimento da capacidade de viver o momento presente consiste em uma abordagem psicoterapêutica focada na vivência plena e consciente do instante atual, buscando promover a integração psíquica e o bem-estar do indivíduo.

II. Fundamentação Teórica

Existencialismo: Baseia-se nos princípios filosóficos do existencialismo, que enfatiza a liberdade, a

Enciclopédia da Conscienciologia
responsabilidade individual e a importância da
experiência pessoal na construção do significado da
vida.

Mindfulness: Incorpora técnicas da prática de
mindfulness, derivadas da tradição budista, que
visam cultivar a consciência plena do momento
presente, sem julgamento ou reatividade emocional.

Psicologia Fenomenológica: Utiliza conceitos da
psicologia fenomenológica para explorar a
experiência subjetiva do indivíduo, valorizando sua
percepção única e sua relação com o mundo.

III. Aplicações Clínicas

Desenvolvimento da Consciência: Proporciona ao
indivíduo uma maior consciência de seus
pensamentos, emoções e sensações físicas no
momento presente, facilitando a autorreflexão e o
autoconhecimento.

Redução do Estresse: Ajuda a reduzir o estresse e
a ansiedade, promovendo a aceitação das
experiências presentes e o foco nas atividades
cotidianas.

Melhora da Qualidade de Vida: Contribui para uma
maior satisfação e qualidade de vida, estimulando
Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
uma atitude de apreciação e gratidão em relação às
experiências simples do dia a dia.

IV. Técnicas e Exercícios

Prática da Respiração Consciente: Incentiva a atenção plena à respiração, utilizando-a como âncora para o momento presente.

Observação dos Sentidos: Encoraja a observação consciente das sensações corporais, dos sons, das cores e das texturas presentes no ambiente.

Exercícios de Mindfulness: Incluem atividades como meditação guiada, caminhadas conscientes e práticas de relaxamento progressivo.

V. Considerações Éticas e Cosmoéticas

A Terapia Existencial, ao promover o desenvolvimento da capacidade de viver o momento presente, respeita a autonomia e a dignidade do indivíduo, estimulando-o a buscar um maior sentido e plenitude em sua existência.

VI. Desdobramentos e Pesquisas Futuras

O aprofundamento das pesquisas sobre os efeitos da Terapia Existencial na promoção do bem-estar

Enciclopédia da Conscienciologia
psicológico e da saúde mental pode contribuir para
uma maior compreensão de seus benefícios e
aplicações clínicas.